

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

Bryan Rojas-Huerta¹

ADSCRIPCIONES

- 1.- Dirección de Enseñanza, Facultad de Enfermería, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, México.
- 2.- Dirección de Enseñanza, Facultad de Medicina, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, México.

CORRESPONDENCIA

Bryan Rojas-Huerta. Dirección de Enseñanza, Facultad de Enfermería, Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Av. Dr. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial Ánimas, Xalapa, Veracruz, México. C.P. 91190.
Teléfono: +52 (228) 842-1700 ext. 10555.
Correo electrónico:
bryanrhx03@gmail.com

Recibido: 31 de mayo del 2024

Aceptado: 24 de agosto del 2024

Resumen

■ INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar es un trastorno cuyo tratamiento de primera línea es el litio. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes responden favorablemente a esta terapia. Diversos factores han sido estudiados para predecir la respuesta al tratamiento.

Objetivo: analizar y sintetizar los predictores de la respuesta al litio.

Materiales y Método: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y *Google Scholar*, utilizando motores de búsqueda como *PubMed*, *ScienceDirect* y SCIELO. Se excluyeron textos no disponibles en su totalidad, publicados fuera del rango 2019-2024, resúmenes de conferencias, libros, editoriales y estudios relacionados con terapias experimentales, herbolarias o modelos animales.

Resultados: Se identificaron 5743 estudios, distribuidos según las bases de datos consultadas. Los resultados se evaluaron utilizando el programa *Critical Appraisal Skills Program* (CASPE) y la escala *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* (GRADE).

Conclusiones: Los factores que predijeron una respuesta favorable al tratamiento con litio durante al menos seis semanas

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

fueron un curso episódico de la enfermedad, baja comorbilidad psiquiátrica, ausencia de episodios psicóticos, hallazgos en imágenes funcionales cerebrales y asociaciones genéticas.

Palabras Clave: *Trastorno Bipolar; Litio; Revisión Sistemática.*

included an episodic course of the disorder, low psychiatric comorbidity, absence of psychotic episodes, findings in functional brain imaging, and genetic associations.

Keywords: *Bipolar Disorder; Lithium; Systematic Review.*

■ ABSTRACT

Background: Bipolar disorder is a condition whose first-line treatment is lithium. However, only 50% of patients respond favorably to this therapy. Various factors have been studied to predict treatment response.

Objective: This review aims to analyze and synthesize the predictors of lithium response.

Materials and Methods: A systematic search was conducted in Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), and Google Scholar databases, using search engines such as PubMed, ScienceDirect, and SCIELO. Texts that were not fully available, published outside the 2019-2024 range, conference abstracts, books, editorials, and studies related to experimental therapies, herbal treatments, or animal models were excluded. Articles were assessed using the Critical Appraisal Skills Program (CASPE) and the Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation scale.

Results: A total of 5743 studies were identified, distributed across the consulted databases.

Conclusions: Factors that predicted a favorable response to lithium treatment for at least six weeks

■ INTRODUCCIÓN

El trastorno bipolar (TB) es un trastorno cíclico que, según McCarthy et al. (2019), se presenta en dos formas principales. El tipo I se caracteriza por episodios maníacos seguidos de estados depresivos mayores, mientras que el tipo II se define por episodios depresivos mayores predominantes acompañados de episodios de hipomanía. Estos episodios afectan el ciclo vigilia-sueño, la energía diurna, la conducta dirigida a metas y el apetito. Además, incluso en estados de estabilidad, los pacientes presentan anomalías circadianas, actividad nocturna y ritmos hormonales alterados (McCarthy et al., 2019).

La terapia con litio (**Li**) es ampliamente reconocida por su efectividad en reducir la ideación suicida, según lo reportan Rojas-Huerta y de la Cruz-Murrieta (2024). Aunque su uso es recomendado como primera línea, Martin y Mirko (2018) advierten que la práctica clínica basada en ensayo y error puede conducir a recaídas y comprometer la seguridad del paciente. En el contexto mexicano, Córdova Castañeda et al. (2010) señalan que el Li mejora el síndrome bipolar en hasta el 70% de los casos, pero su combinación con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) o de serotonina y norepinefrina (ISRSN) es esencial en la depresión bipolar para evitar el ciclaje hacia hipomanía o manía.

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

Las guías de la Red Canadiense para el Tratamiento del Estado de Ánimo y la Ansiedad (CANMAT, por sus siglas en inglés) y de la Sociedad Internacional para Trastornos Bipolares (ISBD, *ídem*) enfatizan la importancia de personalizar el tratamiento, evaluando factores como rapidez en la respuesta, severidad de los síntomas y antecedentes de respuesta parcial a tratamientos previos. Según Yatham et al. (2018), aproximadamente el 50% de los pacientes maníacos responden a la monoterapia con Li dentro de las primeras cuatro semanas, mientras que en la depresión bipolar, la quetiapina es preferida como primera opción, con el Li titulado a concentraciones de 0.8 - 1.2 meq/L como segunda elección.

McCarthy et al. (2019) describen que un curso episódico de la enfermedad, la ausencia de episodios psicóticos y la falta de ciclaje rápido (más de cuatro episodios anuales) son predictores favorables para el tratamiento con Li. Además, Ananth et al. (2020) destacan que este fármaco actúa sobre la síntesis, captación y liberación de serotonina, lo que podría potenciarse con los ISRS. Sus estudios muestran un aumento en la densidad de serotonina (5-HT) en regiones corticales tras el tratamiento con Li, mientras que ciertas variantes del gen transportador de serotonina (5-HTT) modulan su efectividad.

En términos neurofisiológicos, Kesebir y Yosmaoğlu (2021) identifican que el electroencefalograma (EEG) ofrece marcadores útiles, como la frecuencia alfa y la densidad de potencia espectral alfa, que reflejan correlaciones entre la neurofisiología y los subtipos de temperamento. Estos hallazgos aportan evidencia sobre la heterogeneidad neurobiológica del TB y su caracterización fenomenológica.

Finalmente, Lei et al. (2023) destacan que el Li tiene efectos neuroprotectores superiores a los de la quetiapina, especialmente al frenar la progresión de anomalías en la sustancia blanca. La resonancia magnética funcional (RMF) ha identificado alteraciones específicas del TB, como hipoactividad en la corteza prefrontal e hiperactividad en la amígdala, utilizando técnicas como la teoría de grafos para evaluar la organización de redes funcionales.

■ MATERIALES Y MÉTODO

Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación planteada fue: “¿Cuáles son los factores que predicen la respuesta terapéutica al Li en pacientes con TB?”. Para responderla, se realizó una búsqueda sistemática registrada en el Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO) bajo el número CRD42024555856 para corroborar la ausencia de revisiones enfocadas en la misma pregunta de investigación.

Bases de Datos y Términos de Búsqueda

La búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*, *ScienceDirect*, *Google Scholar* y *Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)*. Se utilizaron Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS) y operadores booleanos, con combinaciones como: “*Bipolar Disorder AND Lithium AND Predicting Response*”; “*Bipolar Disorder AND Lithium AND Genetics*”; “*Bipolar Disorder AND Cortical Thickness Changes AND Lithium AND Predicting Response*”.

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

Definición de los Resultados de Interés

Los resultados primarios incluyeron la estabilización del estado de ánimo, la prevención de recaídas y la reducción de la frecuencia e intensidad de episodios maníacos o depresivos. Estas medidas se evaluaron mediante escalas clínicas estandarizadas variadas. También se consideraron predictores clínicos, definidos como elementos derivados de la historia clínica, hallazgos físicos y pruebas paraclínicas que estimaron la probabilidad de responder al Li. Los resultados secundarios incluyeron cambios en el grosor cortical y otros biomarcadores neurobiológicos, interacciones entre factores genéticos y clínicos, y variantes genéticas como polimorfismos de nucleótido único (SNPs) asociadas con la respuesta terapéutica.

Criterios de Exclusión

Se excluyeron textos no disponibles en su totalidad, publicados fuera del periodo 2019-2024 o que no representaran fuentes primarias de evidencia científica. También se descartaron resúmenes de conferencias, libros, editoriales, enciclopedias, revisiones narrativas y estudios en modelos animales, debido a que estos no podían ser evaluados con escalas clínicas estandarizadas y presentaban sesgos en la representación clínica del TB.

Proceso de Selección de Estudios

La selección de estudios se realizó en varias etapas. En primer lugar, los registros obtenidos se filtraron según los criterios de exclusión. Posteriormente, se duplicaron los registros y cada autor revisó de manera independiente los textos identificados. Para evaluar la validez de los estudios, se utilizaron las preguntas del programa *Critical Appraisal Skills Program* (CASPE, por sus siglas en

inglés) en español, que incluyeron aspectos como la validez de los resultados, la claridad de su presentación y su aplicabilidad al contexto planteado.

Análisis Crítico y Consenso

Los estudios que superaron la evaluación inicial fueron analizados en su texto completo, aplicando preguntas específicas adaptadas a su diseño metodológico (ensayos clínicos, estudios de predicción clínica, estudios cualitativos, de cohortes o de casos y controles). Los textos seleccionados fueron discutidos en consenso para descartar duplicados y priorizar aquellos alineados con los dominios definidos en la pregunta de investigación.

Evaluación de la Certeza de la Evidencia

La certeza de la evidencia fue evaluada utilizando las cinco consideraciones del sistema GRADE: limitaciones metodológicas, consistencia de los efectos, imprecisión, indirectación y sesgo de publicación. La certeza se clasificó como alta, moderada, baja o muy baja. También se consideraron criterios adicionales como efecto grande, gradiente dosis-respuesta y efecto de confusión plausible, siguiendo las recomendaciones del Manual Cochrane para Revisiones Sistemáticas de Intervenciones.

Control de Sesgos

Se consultaron registros de ensayos clínicos como *ClinicalTrials.gov* y la Organización Mundial de la Salud para identificar investigaciones cuyos resultados no estuvieran publicados. Para prevenir sesgos de descontextualización y malinterpretación, se llevó a cabo un análisis de contenido deductivo e inductivo apoyado en herramientas de hojas de cálculo. La revisión estuvo limitada a textos en

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

inglés y español, debido a restricciones presupuestales que impidieron la contratación de traductores profesionales.

■ RESULTADOS

Búsqueda y Selección de Registros

La búsqueda sistemática identificó un total de 5743 registros, distribuidos entre *MedLine* (1212), *ScienceDirect* (983), LILACS (1071) y *Google Scholar* (2477). Estos registros fueron sometidos a un proceso de selección en siete etapas: inicialmente, se excluyeron 1927 textos que cumplían al menos uno de los criterios de exclusión. Posteriormente, 1087 textos no superaron las preguntas de eliminación del programa CASPE. Durante el consenso entre los autores, se descartaron 467 textos duplicados o no alineados con los dominios de investigación.

Al someter los textos completos a una evaluación crítica, 963 fueron eliminados por problemas metodológicos, como falta de validez, cegamiento inadecuado, deficiencias estadísticas, seguimiento insuficiente o problemas de aleatorización. Las consideraciones del sistema GRADE llevaron a la exclusión de 1102 textos por limitaciones del estudio, inconsistencias en los efectos reportados, imprecisión, indirección o sesgo de publicación. Finalmente, se analizaron en profundidad 197 textos, de los cuales 20 fueron seleccionados por su aplicabilidad clínica y calidad de evidencia. Los hallazgos antes mencionados pueden encontrarse en la **Figura 1** a continuación.

Predictores de Respuesta al Lito en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

Figura 1: Diagrama de Flujo PRISMA para la Identificación y Selección de Estudios en la Revisión Sistemática.

Nota: El diagrama de flujo ilustra el proceso de selección y evaluación de estudios siguiendo las directrices PRISMA, destacando los criterios de inclusión y exclusión aplicados para garantizar la validez y relevancia de la evidencia en esta revisión sistemática

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

Predictores Clínicos

Entre los estudios seleccionados, Woo et al. (2020) identificaron que factores como el diagnóstico de TB tipo II (OR: 8.868; IC 95%: 1.123-70.046; $p = 0.038$), comorbilidad con consumo de sustancias (OR: 4.238; IC 95%: 1.154-15.566; $p = 0.030$) y antecedentes de episodios mixtos (OR: 4.363; IC 95%: 1.191-15.985; $p = 0.026$) predicen una respuesta inadecuada al Li. Nunes et al. (2021) describieron al grupo RLBEST, caracterizado por un curso episódico del trastorno, baja comorbilidad psiquiátrica y ausencia de psicosis, como un perfil altamente sensible al tratamiento.

Predictores Neurobiológicos

Kesebir y Yosmaoglu (2020) reportaron que la actividad de ondas delta en familiares de primer grado y pacientes en remisión tratados con Li representaba un marcador neurofisiológico distintivo. Abé et al. (2019) observaron que este estabilizador del ánimo tiene efectos neuroprotectores, aumentando el volumen de materia gris en regiones corticales y contrarrestando el adelgazamiento cortical asociado al TB.

Anand et al. (2020) encontraron incrementos significativos en los volúmenes del putamen (0.93%, IC 95%: 0.55-1.31, p corregida < 0.0001), hipocampo (1.16%, IC 95%: 0.71-1.61, p corregida < 0.0001) y tálamo (1.01%, IC 95%: 0.71-1.31, p corregida < 0.0001) tras ocho semanas de tratamiento con Li. Lei et al. (2023) demostraron que los cambios morfométricos en la primera semana, combinados con características cerebrales basales, predijeron la respuesta al Li con una precisión equilibrada del 75.8% (AUC: 0.85, $p = 0.003$).

Factores Genéticos

Stone et al. (2021) identificaron genes relacionados con la membrana postsináptica mediante datos de GWAS. Amare et al. (2023) desarrollaron una puntuación poligénica (Li y PGS), demostrando que los pacientes con alta carga genética favorable tenían 3.47 veces más probabilidades de responder al Li ($p < 0.05$). McCarthy et al. (2019) destacaron que un cronotipo matutino y ritmos circadianos más cortos predicen una mejor respuesta terapéutica.

■ DISCUSIÓN

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de un curso episódico del TB y baja comorbilidad psiquiátrica como predictores sólidos de una respuesta favorable al tratamiento con Li, según Nunes et al. (2021). Estos factores subrayan la capacidad del Li para estabilizar el estado de ánimo en pacientes con características clínicas menos complejas, destacando el fenotipo RLBEST, asociado con una mayor sensibilidad al tratamiento.

Por el contrario, Woo et al. (2020) señalaron que la comorbilidad con consumo de sustancias y los episodios mixtos son predictores negativos de la respuesta al Li. Estos factores reflejan una mayor disfunción neurobiológica y un curso más complejo del trastorno, lo que limita la eficacia del tratamiento y aumenta la probabilidad de recaídas o respuestas subóptimas.

Estos contrastes resaltan la importancia de realizar una evaluación clínica detallada que incluya antecedentes psiquiátricos, patrones de episodios y presencia de comorbilidades. Este enfoque permite identificar de manera más efectiva a los pacientes que probablemente se beneficien del Li,

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

optimizando los resultados terapéuticos y minimizando riesgos. Además, subraya la necesidad de herramientas diagnósticas estandarizadas para mejorar la estratificación de los pacientes.

La evidencia más reciente respalda que el Li ejerce un efecto neuroprotector significativo. Abé et al. (2019) y Anand et al. (2020) demostraron que el Li aumenta el volumen de materia gris en regiones corticales y estructuras subcorticales clave como el hipocampo, el tálamo y el putamen tras ocho semanas de tratamiento. Este efecto no sólo estabiliza el estado de ánimo, sino que también protege al cerebro de los procesos neurodegenerativos asociados con el TB.

Sin embargo, estudios como los de Lei et al. (2023) y Jiang et al. (2023) revelaron discrepancias en la precisión predictiva de los biomarcadores morfológicos y funcionales. Aunque las características basales y los cambios tempranos en la morfometría cerebral ofrecieron predicciones con alta precisión equilibrada, la falta de estandarización metodológica y la variabilidad individual limitan la aplicabilidad clínica inmediata de estos hallazgos. Esta variabilidad refleja la complejidad inherente del TB y su interacción con factores neurobiológicos. Aunque los biomarcadores tienen un gran potencial para mejorar la personalización del tratamiento, su implementación requiere protocolos uniformes y validación adicional en estudios prospectivos.

Desde una perspectiva genómica, Amare et al. (2023) desarrollaron una puntuación poligénica (Li+ PGS) que permitió estratificar a los pacientes según su probabilidad de respuesta al Li. Los individuos con mayor carga genética favorable tenían 3.47 veces más probabilidades de responder al tratamiento ($p < 0.05$), lo que evidencia la

utilidad de integrar herramientas genómicas en la práctica clínica.

Stone et al. (2021) también destacaron que variantes genéticas relacionadas con la membrana postsináptica desempeñan un papel crucial en la respuesta terapéutica al Li. Sin embargo, los modelos genómicos actuales presentan limitaciones importantes debido a la heterogeneidad entre estudios y la variabilidad en los efectos observados. Esto refuerza la necesidad de investigaciones más robustas y uniformes para validar los hallazgos y mejorar su aplicabilidad. No obstante, los avances tecnológicos en la secuenciación genómica y el análisis de datos ofrecen oportunidades prometedoras para superar estas limitaciones. Sin embargo, aún se requiere un esfuerzo coordinado para integrar estos hallazgos en modelos clínicos que consideren tanto factores genéticos como fenotípicos.

Limitaciones

La heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos dificulta la comparación directa de los resultados, mientras que la falta de ensayos clínicos aleatorizados y prospectivos limitó la solidez de las conclusiones. Además, la exclusión de textos en idiomas distintos al inglés y español pudo haber reducido la diversidad de perspectivas y hallazgos disponibles. Otra limitación clave fue la variabilidad en los métodos para evaluar biomarcadores neurobiológicos y genéticos. Aunque estos avances representan un paso hacia la medicina personalizada, su falta de estandarización impide su aplicación clínica generalizada.

Conclusión

Esta revisión sistemática integra hallazgos clínicos, neurobiológicos y genómicos, proporcionando

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

una visión comprensiva de los predictores de respuesta al Li en el TB. Los factores clínicos, como un curso episódico y baja comorbilidad psiquiátrica, emergen como los predictores más sólidos y aplicables en la práctica clínica.

Por otro lado, los biomarcadores neurobiológicos y genéticos ofrecen oportunidades prometedoras para personalizar el tratamiento, aunque su implementación clínica requiere validación adicional. Futuras investigaciones deberían centrarse en desarrollar modelos integradores que combinen datos clínicos, genéticos y neurobiológicos, optimizando así el manejo terapéutico del TB. Estos avances no solo mejorarán los resultados terapéuticos, sino que también contribuirán a elevar la calidad de vida de los pacientes.

■ AGRADECIMIENTOS

Agradecemos profundamente al Dr. Cristopher Yáñez-Urbina por su invaluable asesoría y orientación en el desarrollo de la metodología que sustenta esta investigación.

■ FINANCIAMIENTO

No aplica.

■ CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores carecen de conflictos por declarar.

■ REFERENCIAS

1. Abé, C., Liberg, B., Song, J., Bergen, S. E., Petrovic, P., Ekman, C. J., et al. (2020). Longitudinal cortical thickness changes in bipolar disorder and the relationship to genetic risk, mania, and lithium use. *Biological Psychiatry*, 87(3), 271–281. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.08.015>
2. Amare, A., Thalamuthu, A., Schubert, K. O., Fullerton, J., Ahmed, M., Hartmann, S., et al. (2023). Association of polygenic score and the involvement of cholinergic and glutamatergic pathways with lithium treatment response in patients with bipolar disorder. *Research Square*. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02149-1>
3. Anand, A., Nakamura, K., Spielberg, J. M., Cha, J., Karne, H., & Hu, B. (2020). Integrative analysis of lithium treatment associated effects on brain structure and peripheral gene expression reveals novel molecular insights into mechanism of action. *Translational Psychiatry*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-020-0784-z>
4. Ananth, M., Bartlett, E. A., DeLorenzo, C., Lin, X., Kunkel, L., Vadhan, N. P., et al. (2020). Prediction of lithium treatment response in bipolar depression using 5-HTT and 5-HT1A PET. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 47(10), 2417–2428. <https://doi.org/10.1007/s00259-020-04681-6>
5. Córdova Castañeda, A., Platas Vargas, E., Rodríguez Galindo, D. M., Torres Arreola, L., & Zamora Olvera, M. Á. (2010). Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar (evidencias y recomendaciones). Instituto Mexicano del Seguro Social. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/170GER.pdf>
6. Duan, J., Li, Y., Zhang, X., Dong, S., Zhao, P., Liu, J., et al. (2023). Predicting treatment response in adolescents and young adults with major depressive episodes from fMRI using graph isomorphism network. *NeuroImage Clinical*, 40, 103534. <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2023.103534>
7. Fries, G. R., Zamzow, M. J., Colpo, G. D., Monroy-Jaramillo, N., Quevedo, J., Arnold, J. G., et al. (2020). The anti-aging effects of lithium in

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

- lymphoblastoid cell lines from patients with bipolar disorder and controls. *Journal of Psychiatric Research*, 128, 38–42. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.05.022>
8. Herrera-Rivero, M., Adli, M., Akiyama, K., Akula, N., Amare, A. T., Arda, R., et al. (2023). Exploring the genetics of lithium response in bipolar disorders. *Research Square*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11169116/>
 9. Jiang, X., Zai, C. C., Kennedy, K. G., Zou, Y., Nikolova, Y. S., Felsky, D., et al. (2023). Association of polygenic risk for bipolar disorder with grey matter structure and white matter integrity in youth. *Translational Psychiatry*, 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-023-02607-y>
 10. Kesebir, S., & Yosmaoğlu, A. (2020). QEEG - spectral power density of brain regions in predicting risk, resistance and resilience for bipolar disorder: A comparison of first-degree relatives and unrelated healthy subjects. *Heliyon*, 6(6), e04100. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04100>
 11. Lei, D., Li, W., Tallman, M. J., Strakowski, S. M., DelBello, M. P., Patino, L. R., et al. (2022). Changes in the structural brain connectome over the course of a nonrandomized clinical trial for acute mania. *Neuropsychopharmacology*, 47(11), 1961–1968. <https://doi.org/10.1038/s41386-022-01328-y>
 12. Lei, D., Qin, K., Li, W., Pinaya, W. H. L., Tallman, M. J., Patino, L. R., et al. (2022). Brain morphometric features predict medication response in youth with bipolar disorder: A prospective randomized clinical trial. *Psychological Medicine*, 53(9), 4083–4093. <https://doi.org/10.1017/s0033291722000757>
 13. Li, W., Lei, D., Tallman, M. J., Ai, Y., Welge, J. A., Blom, T. J., et al. (2022). Pretreatment alterations and acute medication treatment effects on brain task-related functional connectivity in youth with bipolar disorder: A neuroimaging randomized clinical trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 61(8), 1023–1033. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.12.015>
 14. Lundberg, M., Biernacka, J. M., Lavebratt, C., Druliner, B., Ryu, E., Geske, J., et al. (2020). Expression of telomerase reverse transcriptase positively correlates with duration of lithium treatment in bipolar disorder. *Psychiatry Research*, 286, 112865. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112865>
 15. Macoveanu, J., Damgaard, V., Ysbæk-Nielsen, A. T., Frangou, S., Yatham, L. N., Chakrabarty, T., et al. (2023). Early longitudinal changes in brain structure and cognitive functioning in remitted patients with recently diagnosed bipolar disorder. *Journal of Affective Disorders*, 339, 153–161. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.026>
 16. Martin, A., & Mirko, M. (2018). Personalized management of bipolar disorder. *Neuroscience Letters*, 669, 3–9. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.12.005>
 17. McCarthy, M. J., Wei, H., Nievergelt, C. M., Stautland, A., Maihofer, A. X., Welsh, D. K., et al. (2018). Chronotype and cellular circadian rhythms predict the clinical response to lithium maintenance treatment in patients with bipolar disorder. *Neuropsychopharmacology*, 44(3), 620–628. <https://doi.org/10.1038/s41386-018-0273-8>
 18. Nunes, A., Stone, W., Arda, R., Berghöfer, A., Bocchetta, A., Chillotti, C., et al. (2021). Exemplar scoring identifies genetically separable phenotypes of lithium responsive bipolar disorder. *Translational Psychiatry*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-020-01148-y>

Predictores de Respuesta al Litio en el Trastorno Bipolar: Una Revisión Sistemática

19. Pisanu, C., Papadima, M., Melis, C., Congiu, D., Loizedda, A., Orrù, N., et al. (2019). Whole genome expression analyses of miRNAs and mRNAs suggest the involvement of miR-320a and miR-155-3p and their targeted genes in lithium response in bipolar disorder. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(23), 6040. <https://doi.org/10.3390/ijms20236040>
20. Rojas-Huerta, B., & De la Cruz-Murrieta, A. (2024). Riesgo cardiovascular elevado en el trastorno bipolar: una revisión sistemática. *Revista Mexicana de Psiquiatría*, 4(1), 48–65. https://psiquiabrasapm.org.mx/wp-content/uploads/240820-APM_Agosto_cientifica_1.pdf
21. Spielberg, J. M., Matyi, M. A., Karne, H., & Anand, A. (2018). Lithium monotherapy associated longitudinal effects on resting state brain networks in clinical treatment of bipolar disorder. *Bipolar Disorders*, 21(4), 361–371. <https://doi.org/10.1111/bdi.12718>
22. Stone, W., Nunes, A., Akiyama, K., Akula, N., Arda, R., Aubry, J., et al. (2021). Prediction of lithium response using genomic data. *Scientific Reports*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80814-z>
23. Woo, Y. S., Yoon, B., Song, J., Seo, J. S., Nam, B., Lee, K., et al. (2020). Clinical correlates associated with the long-term response of bipolar disorder patients to lithium, valproate or lamotrigine: A retrospective study. *PLOS ONE*, 15(1), e0227217. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227217>
24. Yatham, L. N., Kennedy, S. H., Parikh, S. V., Schaffer, A., Bond, D. J., Frey, B. N., et al. (2018). Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD). *Bipolar Disorders*, 20(2), 97–170. <https://doi.org/10.1111/bdi.12609>